

В ходе работы были исследованы данные об объемах, активности и о радионуклидном составе образованных при нормальной эксплуатации АЭС РАО сформированы на основе сведений из публичных отчетов Комиссии по ядерному регулированию (NRC) США [4]. Сопоставив классы твердых радиоактивных отходов в США и РФ, были сделаны прогнозные (консервативная и скрининговая) оценки образования трития в ТРО АЭС ВВЭР. Рассмотренные АЭС классифицированы по трем категориям: «лучшая», «худшая» и «устойчивая» практики для соответствия методологии INPRO МАГАТЭ.

Полученные результаты показали, что на АЭС с РУ PWR на один ГВт·ч произведенной электроэнергии барьеры безопасности преодолевает 3.09 ГБк трития: из них 0.2% на активность ^3H в ТРО; для АЭС с РУ BWR – 0.174 ГБк ^3H : из них 9.9% на активность ^3H в ТРО.

Список литературы

1. INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: Environmental Impact of Stressors. IAEA Nuclear Energy Ser. No. NG-T-3.15, Vienna: IAEA, 2016.
2. Management of waste containing tritium and carbon-14. Vienna: IAEA, 2004. 109 p.
3. Десятов Д.Д., Екидин А.А., Власов Д.А. Вклад АЭС с различным типом реакторных установок в глобальное поступление трития в окружающую среду // Атомная энергия. 2024. Т. 137. № 3–4. С. 178–180.
4. NRC GOV. Официальный сайт комиссии по лицензированию и выработке стандартов в области ядерной энергии США. URL: clck.ru/3NSYsG (Дата обращения: 01 марта 2025 г.)

DOI: 10.5281/zenodo.17048852

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В III ПОКОЛЕНИИ ХЛОПЧАТНИКА, ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ РАДИАЦИОННОГО МУТАГЕНЕЗА

MORPHOGENETIC CHANGES IN THE THIRD GENERATION OF COTTON OBTAINED BY RADIATION MUTAGENESIS

Э.С. Джафаров¹, А.А. Тагиев², И.Ч. Зейналова², М.З. Велиджанова¹,
А.Э. Джафаров¹

¹Институт радиационных проблем Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан;

²Научно-исследовательский институт защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан

Ключевые слова: хлопчатник, радиационный мутагенез, поколения, хозяйственно ценные признаки

Экспериментальный мутагенез является одним из наиболее эффективных методов получения хозяйственно ценного исходного материала в хлопководстве. Он представляет собой методический подход в создании сортов хлопчатника с желаемыми характеристиками и является наилучшим

инструментом для интенсификации селекционной работы. Широкое применение в этом отношении нашел радиационный мутагенез, поскольку он основан на более эффективной и экологически чистой технологии. Целью исследования было изучение влияния предпосевной γ -обработки семян на качественные и технологические показатели хлопчатника, а также получение на основе радиационного мутагенеза мутантных линий, устойчивых к различным заболеваниям и экстремальным условиям среды, и использование их в качестве исходного материала для селекции.

В качестве объектов исследования использовали районированные Республиканским агентством аграрных услуг сорта хлопчатника Гянджа-160, Гянджа-182 и Гянджа-183. Перед посевом семена облучали в дозах 5, 10, 50, 100, 200, 300 и 400 Гр (мощность дозы 0.342 рад/с) на установке RUXUND-20000 с применением источника ^{60}Co . В качестве контрольных вариантов использовали необлученные семена этих сортов. Облученные и контрольные семена высевали на опытной базе Гянджинского регионального аграрного научно-инновационного центра в условиях открытого поля по схеме 90×10 см в 4-х повторностях.

На первом этапе (в первом M1 поколении растений) семена модифицированных и не модифицированных растений собирали отдельно и высевали семей в M2. Проведенный анализ позволил определить наличие наследственной изменчивости у сортов в M2. Определено, что наследственными являются рассеянная форма куста, размер и многолопастность коробочек. Для M2 поколения растений проанализированы также такие аномалии, как кластерное скопление коробочек, прекращение роста главного стебля и удлинение ветвей, большое и двойное основание цветка, укорочение междоузлий и скопление плодовых органов в одном месте, острый носик коробочек и другие признаки и выяснились морфогенетические или наследственные природы этих изменений. Измененные формы растений в поколении M2 были выделены на основе метода отбора и приняты в качестве мутантных форм. Основная причина сбора продукта мутантной формы хлопка как индивидуального отбора объясняется тем, что генетический материал является высоко гетерозиготным, что отражается в фенотипе.

Чтобы выяснить, были ли изменения, наблюдаемые в M2, генетически-мутагенными или просто кодификационными вариациями, на следующем этапе (M3 поколение) однотипно модифицированные растения в поколении M2 собирали отдельно по вариантам и изучали морфологические изменения, происходящих у растений под влиянием мутагенного фактора и в поколении M3. Показано, что в поколении M3 наследственными являются формы, различающиеся в основном по типу ветвления, размеру коробочек, выходу и длине волокна, продуктивности, вегетационному периоду, высоте и волосатости главного стебля. Кроме того, изучали биоморфологические, хозяйственно-ценные признаки и технологические показатели качества волокна растений, считающихся мутантными.

Результаты исследования показали, что увеличение дозы облучения семян приводит к росту частоты мутации хлорофилла в M2, числа мутантных семей,

а также частоты мутаций в МЗ. Среди мутировавших семей получены высокоурожайные, крупнокоробковые, компактовидные формы растений. В некоторых вариантах растения имели широкий спектр мутаций и демонстрировали 5-6, а иногда 7 хозяйственно важных признаков (крупнокоробковые, компактные кусты, продуктивные, скороспелые, высокоурожайные, высоковолокнистые, низкорослые, устойчивые к увяданию). Как известно, каждая мутантная форма с хозяйственно ценными признаками считается ценным исходным материалом для скрещивания.

Таким образом, действие гамма-излучения на семена хлопчатника не только создает генетическое разнообразие и широкий спектр мутаций, но и приводит к получению хозяйственно ценных мутантных форм для селекции. В дальнейшем исследования будут продолжены в ходе первичного сортоиспытания перспективных мутантных линий.

DOI:10.5281/zenodo.17050001

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ **ASSESSMENT OF THE CYTOGENETIC STATUS OF PREGNANT WOMEN LIVING IN ENVIRONMENTALLY UNFAVORABLE TERRITORIES OF THE BRYANSK REGION**

А.С. Домахина¹, А.В. Корсаков¹, В.П. Трошин²

¹ Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия;

² Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Ключевые слова: беременные женщины, цитогенетические нарушения, радиоактивное загрязнение, Брянская область

Множество загрязняющих веществ (поллютантов) различной природы постоянно ухудшают экологическую обстановку, тем самым нанося непоправимый вред здоровью населения. Техногенное воздействие на биосферу стало одним из значимых факторов, диктующим нам условия существования на Земле [1]. Поэтому цель исследования – сравнительный анализ частоты цитогенетических нарушений, показателей пролиферации и деструкция ядра во влагалищном и буккальном эпителии беременных женщин 26-33 лет, проживающих в условиях радиационного, химического и сочетанного загрязнения территорий Брянской области.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156